

БАНКЛАР ФАОЛИЯТИ РЕЙТИНГИНИ АНИҚЛАШНИНГ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762082>

Махмудов Омон Тухтаевич

ТерДУ Молия кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: *Ривожланган давлатларда банклар фаолиятини рейтингини аниқлаш жараёнлари ва уни аниқлаш методологиялари келтириб ўтилган. PATROL, ORAP , CAMELS рейтинг тизимларига атрофлича тўхталиб, фарқли жиҳатлари келтириб ўтилган.*

Калит сўзлар: *рейтинг, PATROL, ORAP , CAMELS, Firms, RATE банклар рейтинги, индекс, рейтинг компаниялари, эксперт тизими, баҳолаш.*

Замонавий банк тизими ва тижорат банклари фаолиятининг таҳлили, шуниндек, тижорат банклари фаолияти рейтингини тузишда услубий қўллаб-қувватлаш ва илғор хорижий тажрибаларни ўрганишни талаб қилади.

Тижорат банклари рейтингини аниқлашнинг турли методологиялари мавжуд бўлиб, улар давлатлар, рейтинг компаниялари хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бир-биридан фарқ қилиши аниқланди. Тижорат банклари рейтингини аниқлаш методологияларининг фарқли жиҳатлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари мавжуддир.

Тижорат банкларига рейтинг бериш амалиёти комплекс ва интеграл кўрсаткичлар мажмуи бўлиб, у тижорат банклари фаолиятининг энг асосий жиҳатларини ҳисобга олади.

Хорижий давлатлар тажрибасида тижорат банклари фаолиятини рейтинглаш амалиёти турли параметрларни ўз ичига олган қуйидаги халқаро рейтинг компаниялари томонидан амалга оширилади: “Standart&Poor`s”, “Thomson Bank Watch”, шунингдек, бошқа турли давлатларда эса ўзлари томонидан алоҳида ишлаб чиқилган рейтинглардан фойдаланилади.

Тижорат банклари рейтингини аниқлаш асосан уларнинг молиявий барқарорлик даражасини аниқлаш билан чамбарчас боғлиқдир.

Тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолашнинг хорижий давлатлар тажрибасида 4 та категорияси мавжуд. Улар:

1. Баҳолашнинг рейтинг тизими (CAMEL, PATROL, ORAP);

2. Коэффициентлар таҳлили тизими (BAKIS);
3. Банк рискларини комплекс баҳолаш тизими (RATE, RAST);
4. Статистик моделлар(FIMS, SAABA).

Мазкур 4 та категорияларда мавжуд бўлган тизимлар турли давлатларнинг тажрибаларида кенг фойдаланилади. Қуйидаги жадвалда хорижий давлатларда мавжуд баҳолаш тизимларидан фойдаланиш тажрибасини кўришимиз мумкин.

1-жадвал

Хорижий давлатларнинг рейтинг тизимлари¹

АҚШ	“CAMEL”
	“FIMS”
Италия	“PATROL”
Франция	“ORAP”
	“SAABA”
Германия	“BAKIS”
Буюк Британия	“RATE”
Нидерландия	“RAST”

1-жадвал маълумотларида келтирилган хорижий давлатларнинг рейтинглари тўғрисида қисқача маълумот келтиришга ҳаракат қиламиз.

Америка Қўшма Штатларининг “CAMEL” рейтинг тизими кўп омилли рейтинг тизими ҳисобланиб, у 1978 йилдан бери кенг фойдаланиб келинади. Шунингдек, “CAMEL” рейтинг тизими нафақат АҚШда балки бутун дунё банклар молиявий барқарорлигини аниқлаш мақсадида амалиётида кенг фойдаланиб келиниши билан ажралиб туради.

“CAMEL” рейтинг тизими 5 та интеграл компонентлардан ташкил топган бўлиб, “С” – капитал етарлилиги, “А” – активлар сифати, “М” – менежмент, “Е” – даромадлилик даражаси, “L” – ликвидлилик даражасини билдиради. “CAMEL” рейтинг тизими нафақат АҚШда қолаверса бошқа бир қанча давлатларда, жумладан Ўзбекистон Республикаси банк амалиётида ҳам кенг қўлланилади.

“CAMEL” рейтинг тизими афзаллик жиҳатларига унинг тижорат банклари фаолиятини комплекс баҳолаши ва банк назорати бўйича экспертларнинг мотивацион таҳлилларига асосланиши билан белгиланади.

“CAMEL” рейтинг тизими тижорат банклари ишончилиги ва барқарорлик даражасини баҳолашга хизмат қилади.

“CAMEL” рейтинг тизими доимий ўзгаришлар ва янгиланишларни ҳам бошидан кечирган. Масалан, 1997 йил 1 январдан бошлаб

¹ Интернет сайтлари орқали муаллиф томонидан тайёрланди

“CAMEL” рейтинг тизимига “S” компоненти қўшилиб бугунги кунда 5 та эмас, аксинча 6 та компонент орқали баҳоланади. “S” компоненти ҳам бошқа компонентлар каби 5 баллик балл орқали баҳоланади. “S” компоненти рискка мойиллик даражаси бўлиб, бунда банкларнинг операцион ва бошқа барча рискларини баҳолашга хизмат қилади.

Барча 6 та компонент “5” баллик тизимда баҳоланади, яъни “1” балл кучлидан, “5” балл ночор ҳолатгача ҳамда барча компонентларнинг баллари умумлашади ва тижорат банклари фаолиятига умумий интеграллашган баҳо шаклланади. Уларни:

- 1 – Strong (кучли)
- 2 – Satisfactory (қониқарли)
- 3 – Fair (ўрта)
- 4 – Marginal (танқидий)
- 5 – Unsatisfactory (қониқарсиз)

Сўнги пайтларда “CAMEL” рейтинг тизими ривожлантириш мақсадида банклар молиявий ишончлилигини мониторинг қилиш мақсадида “Fims” тизими ишлаб чиқилган.

“Fims” тизимининг асосий мақсади – банклар жорий ҳолати ҳисоботлари асосида инспекцион назоратини ўтказиш давомида банкларнинг молиявий муаммоларни аниқлашдан иборат.

Ушбу тизим иккита бир-бирини тўлдирувчи “Fims” рейтинги ва “Fims” риск категорияси бўлган умумий рейтинг кўрсаткичларини ўз ичига олади.

“Fims” рейтинги “CAMEL” рейтинг тизимининг “5” баллик тизимда баҳоланади, яъни “1” балл кучлидан, “5” балл ночор ҳолатгача, “Fims” риск категорияси банк фаолияти башоратлашда узоқ муддатли баҳо беришни назарда тутаяди. “Fims” риск категориясининг фақат иккита “0” ва “1” билан баҳоланади.

“PATROL” рейтинг тизими Италиянинг рейтинг тизими ҳисобланиб, тижорат банклари рейтингини аниқлашда кенг фойдаланиладиган рейтинг бўлиб, 1993 йилдан фойдаланиб келинади. Мазкур рейтинг аниқлаш методологияси барча тижорат банкларининг 5 та асосий кўрсаткичлари асосида масофавий тарзда амалга оширилади.

“PATROL” рейтинг тизими АҚШнинг “CAMELS” рейтинг тизимига жуда ўхшаш бўлсада, лекин фарқли жиҳатлари сифатида унинг Италия банк тизимига мослаштирилгани ҳамда асосан масофадан амалга оширилиши билан аҳамиятли ҳисобланади.

“PATROL” (PATrimonio, Redditivita, Riscliiosita, Organizzazione, Liquidita) рейтинг тизимининг 5 та асосий компонентлари қаторига: капитал етарлилиги, фойдалилик даражаси, кредит сифати(риски), ташкилот ва ликвидлилик баҳоланади. Бунда ҳам “CAMELS” рейтинг

тизими ўхшаб “5” баллик тизимида баҳоланади ҳамда “1” яхшидан “5” қониқарсиз банк сифатида баҳоланади. Шунингдек, Италия банк қонунчилигига кўра ҳар ойлик таҳлил ва ҳисоб-китоблар агар зарурат бўлганда банкларни жойига чиққан ҳолда қўшимча ўрганиш мумкинлигини кўрсатади.

Франциянинг “ORAP” рейтинг тизими 1997 йилда Франциянинг Банк Комиссияси томонидан ташкил этилган. “ORAP” рейтинг тизимининг асосий мақсади тижорат банклари рискларини миқдорий ва сифат кўрсаткичларини баҳолаш орқали мавжуд муаммоларни аниқлашдан иборат. “ORAP” рейтинг тизими таркибига 14 та кўрсаткичлар ва 5 та гуруҳдан иборат бўлади.

“ORAP” (Organization and Reinforcement of Preventive Action) рейтинг тизими 5 та гуруҳларига: пруденциал кўрсаткичлар (капитал, ликвидлилик ва бошқалар), баланс ва баланسدан ташқари фаолият(активлар сифати), бозор rischi, даромадлар, сифат мезонлари (акциядорлар, бошқарув ва ички назорат).

Франциянинг яна бир рейтинг тизими “SAABA” бўлиб, унинг бошқа рейтинг тизимларидан асосий фарқли жиҳати, инқироздан аввалги ҳолатни баҳолаб боради ҳамда банкларнинг кутиладиган зарарларини баҳолаш орқали амалга оширилади.

“SAABA” рейтинг тизими учта диагносика модулидан иборат бўлиб:

- Биринчи модул сон ва салмоқ кўрсаткичлари таҳлили бўлиб, бунда банк кредит портфели ва кредитларнинг қайтмаслик эҳтимоли таҳлил этилади;
- Иккинчи модул банк акциядорлари ва унинг ҳолати ўрганилади;
- Учинчи модул рейтинг кўрсаткичлари асосида, жойларда ўрганишлар ва банк бошқарувининг ўрганишлари натижаси ҳамда ички назорат ва ликвидлиликни ўрағнишларни ўз ичига олади.

Юқоридаги учат моул асосида маълумотларда нфойдаланган ҳолда банкларни синтетик диагностикасини ўтказди ҳамда банклар ишончилигига “5” баллик баҳолаш тизимида баҳо беради.

Германиянинг “BAKIS” рейтинг тизими коэффицентлар таҳлили асосида Германия Марказий банки томонидан олиб борилади. “BAKIS” рейтинг тизими асосий мақсади иқтисодиёт молиявий секторидаги ҳолатлар билан бирга кредит ташкилотларининг молиявий ҳолатини оператив баҳолаш, банк фаолиятидаги кредит, бозор ва ликвидлилик рискларидаги ўзгаришларни аниқлаш имкониятини беради. Мазкур рейтинг тизимида 47 та кўрсаткичлар

тизимдан фойдаланилади². Англия банки RATE тизимидан 1997 йилдан банклар фаолияти молиявий барқарорлигини аниқлаш мақсадида фойдаланилади. У учта ўзаро боғлиқ бўлган блокларни: рискни баҳолаш (Risk Assessment), назорат инструментлари (Tools) ва назорат инструментларини қўллаш самарадорлигини баҳолашни (Evaluation) ўз ичига олади. Рискларни баҳолаш кўрсаткичлар асосида амалга оширилиб банкнинг рисклари категориясини ифода этади ва рискларни назорат қилиш адекватлигини акс эттиради. Назоратнинг кейинги босқичи сифатида ҳар бир кредит институти учун алоҳида специфик хусусиятга эга бўлган назорат инструментлари ва назорат функцияларини самарали самарали амалга ошириш мақсадида дасутр ва ёндашувлар ишлаб чиқилади. RATE тизими назорати асосида банклар фаолияти назорати вақтида кредит институтлари фаолиятидаги ўзгаришлари баҳоланади.³

RAST рейтинг тизими Нидерландияда 1999 йилдан бошлаб тижорат банкларини баҳолашда амалда қўлланиб келинмоқда. RAST (Risk Analysis Support Tool) рейтинг тизими банкларнинг рисклик даражасини баҳолаш бўлиб, у ўз ичига 4 та асосий босқичлардан: жойларда сўнги текшириш ва ўрганишлар натижасида банк фаолияти молиявий таҳлил ва умумий ҳолати; йирик бошқарув бўлинмаларига ажратган ҳолда ва фаолият йўналишларига қараб ажратиш; рискларни баҳолаш ва алоҳида бўлинмаларни бошқариш; кўрсаткичларни умумлаштириш ва ҳисоботлар тайёрлаш.⁴

1-жадвалда биз хорижий давлатлар банклари молиявий барқарорлигини аниқлаш методикасини кўриб чиққан бўлсак, навбатда улар кўрсаткичлари солиштирма таҳлилини келтирамиз. 2-жадвал маълумотларидан барча хорижий давлатларнинг методикаларини ўзига хос жиҳатлари, афзаллик ва камчиликлари кузатилади. Шу билан бирга, жадвал маълумотларини таҳлил қилиш натижасида ягона методиканинг мавжуд эмаслиги, асосан таҳлилларда банкнинг очиқ маълумотларидан фойдаланиш ҳамда айримларида эса жойларга чиққанда текшириш натижалари ҳам ўрин эгаллаган. Шунингдек, агар миқдорий кўрсаткичлар барча солитирилаётган методикаларни қамраган бўлса, сифат кўрсаткичлари ва рейтинг барчасида мавжуд эмаслиги кўринади. Бу эса яна бир бор ягона методика ва рейтинг тизимининг мавжуд эмаслигининг исботи ҳисобланади.

² Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки / Фетисов Г.Г. – М.: Финансы и статистика, 1999

³ Лаврушин О.И., Маманова И.Д. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. / Лаврушин О.И. – М.: КНОРУС, 2011. С. 92-93

⁴ Шевринский В.Н. Развитие систем банковского мониторинга: анализируя мировой опыт / Шевринский В.Н. // Банковские технологии. – 2009.- №5. С. 135-136

2-жадвал

Хорижий давлатларнинг тижорат банкларини рейтингини аниқлашнинг солиштирма таҳлили⁵

№	Методикалар	Таҳлилнинг маълумотлар базаси	Миқдорий кўрсаткичлар	Сифат кўрсаткичлар	Эксперт баҳолаш	Таҳлил бўйича
1.	CAMELS (АҚШ)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари, ОАВда банк тўғрисидаги маълумотлар	+	+	+	+
2.	RATE (Буюк Британия)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари, жойларга чиққанда текшириш натижалари	+	+	+	-
3.	PATROL (Италия)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари, жойларга чиққанда текшириш натижалари	+	-	-	+
4.	ORAP (Франция)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари, жойларга чиққанда текшириш натижалари	+	+	+	+
5.	FIMS (АҚШ)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари	+	-	-	-

⁵ Интернет сайтлари орқали муаллиф томонидан тайёрланди.

6.	SAABA (Франция)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари	+	-	-	-
7.	BAKIS (Германия)	Банкнинг очиқ ҳисобот маълумотлари	+	-	-	-

Юқорида кўриб чиқилган хорижий давлатларнинг методикаларини ўрганиб чиқиш натижасида уларда турли фарқли жиҳатлар мавжудлиги ҳамда тижорат банклари молиявий барқарорлигини ва уларнинг рейтингини аниқлашнинг ягона методикаси ҳанузгача яратилмаганлиги аниқланади. Тижорат банклари фаолиятининг молиявий барқарорлигини баҳолаш, хусусан уларнинг рейтингларини эълон қилиб боришнинг хорижий давлатлар тажрибаси ва амалиётини кўриб чиқишга ҳаракат қилдик. Хулоса ўрнида банклар рейтингини аниқлашда асосан уларнинг капитали, активлари сифати, ликвидлилик даражаси, фойдалилик кўрсаткичлари ҳамда бошқарув сифати катта аҳамият касб этиши аксарият рейтинг компанияларининг устувор йўналишлари қаторида туриши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сонли Фармони. - www.lex.uz.
2. Абдуллаева Ш. 3. Банк иши: Дарслик /Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Т.: «Иқтисод-молия», 2017.
3. Лаврушин О.И. , Маманова И.Д. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. / Лаврушин О.И. – М.: КНОРУС, 2011.
4. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки / Фетисов Г.Г. – М.: Финансы и статистика, 1999
5. Шевринский В.Н. Развитие систем банковского мониторинга: анализируя мировой опыт / Шевринский В.Н. // Банковские технологии. – 2009.- №5.